

**REFORMA AGRÁRIA: EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E IMPACTOS DA AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO ESTATAL**

**AGRARIAN REFORM: LEGISLATIVE EVOLUTION AND IMPACTS OF THE
ABSENCE OF STATE REGULATION**

Mateus Dias RODRIGUES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7719-9910>

Acadêmico de Direito, Faculdade Guaraí IESC-FAG, Brasil

E-mail: gusttavo26102002@gmail.com

Rhuan Gonçalves REIS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6503-8686>

Acadêmico de Direito, Faculdade Guaraí IESC-FAG, Brasil

E-mail: rhuangoncalves13@gmail.com

Clarice Rodrigues BRAGA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7722-3330>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: clarice.braga@iescfag.edu.br

RESUMO

Este artigo aborda uma reflexão sobre a reforma agrária no Brasil, partindo de uma análise crítica da sua evolução histórica e dos entraves que ainda dificultam sua concretização. A pesquisa observa que, apesar dos avanços legais, como o reconhecimento da função social da propriedade na Constituição Federal de 1988, o processo de redistribuição de terras, permanece limitado por fatores, burocráticos. O estudo destaca o papel e toda a evolução histórica do INCRA, instituição responsável pela implementação desde 1970, mas que enfrenta desafios como, a lentidão nos processos de desapropriação, além da pressão dos movimentos sociais apoiadores, originados em decorrência de uma lacuna da atuação estatal. O estudo também aborda a importância dos movimentos sociais organizados, como o MST, que, além de reivindicar o direito à terra, têm contribuído para manter o presente tema em pauta, pressionando o poder público e promovendo iniciativas de autogestão e produção nos assentamentos. Ao final, conclui-se que a redistribuição de terras no Brasil vai além de uma política pública, uma vez que, trata-se de uma questão social complexa, que envolve justiça histórica, além do desenvolvimento sustentável no campo. Concluindo que se exige um Estado mais comprometido, políticas integradas e uma sociedade sensível às desigualdades estruturais que marcam o campo brasileiro.

Palavras-chave: Reforma Agrária. Entraves. Legislação. INCRA.

ABSTRACT

This article discusses agrarian reform in Brazil, based on a critical analysis of its historical evolution and the obstacles that still hinder its implementation. The research notes that,

despite legal advances, such as the recognition of the social function of property in the 1988 Federal Constitution, the process of land redistribution remains limited by bureaucratic factors. The study highlights the role and historical evolution of INCRA, the institution responsible for implementing agrarian reform since 1970, but which faces challenges such as the slowness of expropriation processes and pressure from social movements supporting agrarian reform that arose as a result of a gap in state action. The study also addresses the importance of organized social movements, such as the MST, which, in addition to demanding the right to land, have contributed to keeping the issue of agrarian reform on the agenda, pressuring the government and promoting self-management and production initiatives in settlements. In conclusion, it is concluded that agrarian reform in Brazil goes beyond public policy, as it is a complex social issue that involves historical justice, as well as sustainable development in the countryside. It is concluded that a more committed State, integrated policies and a society sensitive to the structural inequalities that mark the Brazilian countryside are required.

Keywords: Agrarian Reform. Obstacles. Legislation. INCRA.

INTRODUÇÃO

O direito agrário brasileiro surgiu durante o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, quando em 30 de novembro de 1964 foi promulgada a Lei nº 4.504, o Estatuto da Terra. Esta lei serviu, em tese, como um divisor de águas para as relações fundiárias no país, uma vez que revolucionou as relações entre o cidadão e a propriedade rural, além de buscar a redistribuição democrática de grandes propriedades improdutivas, a fim de extinguir os latifúndios e os minifúndios.

Neste sentido, o diploma normativo conceitua a reforma agrária no âmbito legislativo explicitando o objetivo maior: a igualitária redistribuição de terras, objeto da reforma agrária, abrangendo critérios objetivos, fundamentados na legislação vigente, para aplicação de tal medida (Brasil, 1964).

Em complemento à base jurídica da reforma agrária, a Carta Magna de 1988 estabeleceu em seu artigo 184 a competência da União, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autarquia instituída em 1970 com o advento do decreto nº 1.110/1970, para realizar a desapropriação de terras as quais não cumprem sua função social, estabelecida pelo artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, bem como a destinação das terras desapropriadas para a reforma agrária (Brasil, 1988).

Entretanto, em que pese a regulamentação legislativa, observa-se uma lacuna estatal quando da atuação efetiva, ao implementar a redistribuição de terras, uma vez que o processo administrativo se faz de forma burocrática e lenta. Em decorrência da ausência de atuação estatal, a presente reforma, se tornou uma mobilização social e ideológica, com o surgimento do movimento sem terra (MST), responsável pela atuação conjunta ao INCRA, apresentando e organizando as demandas, ficando a cargo da referida autarquia, a aplicação administrativa do Plano Nacional da Reforma Agrária (PNRA), o qual será, posteriormente, abordado (Penna, 2018).

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo, debater a ausência de efetividade na aplicação da legislação que fundamenta a reforma agrária, além das consequências geradas pela falta de efetividade, como o surgimento dos movimentos sem terras originados das lutas pela redistribuição de terras.

Arelado a isso, será exposto como o vácuo da atuação efetiva da União, posto que, através do INCRA, foram impulsionadas mobilizações sociais decorrentes de tal reforma, além da importância na atuação conjunta desses movimentos (como o MST) junto ao INCRA, torna-se de fundamental importância para a efetiva aplicação do Plano Nacional da Reforma Agrária (PNRA) no contexto fundiário do Brasil.

Objetiva-se, no presente artigo, comparar a evolução histórica da reforma agrária e a realidade fundiária no Brasil, abordando especificadamente as legislações que cuidam do tema em debate, os entraves enfrentados pela União na sua efetivação e o surgimento do MST, bem como, sua atuação junto ao INCRA na busca pela redistribuição de terras.

Portanto, a problemática ora debatida, justifica-se pela grande importância do contexto agrário no cenário nacional, uma vez que o compreendido pela sociedade como reforma agrária, destoa do contexto legal positivado tornando-se uma característica de cunho político. Além disso, nos últimos anos, os movimentos sociais ganharam ascensão, sendo responsáveis por eventos marcados com grande repercussão nacional, além de atuar, em alguns casos, como ponte entre o Estado e os assentamentos, promovendo o desenvolvimento agrário e a conquista de terras pelos pequenos trabalhadores rurais (MST, 2022).

METODOLOGIA

A metodologia adotada será o método de pesquisa dedutivo, análise legislativa e jurisprudencial, bem como o exame de portarias, decretos e artigos científicos relacionados ao tema.

Para consecução dos objetivos desta pesquisa, fora utilizada uma pesquisa bibliográfica, tendo por embasamento teórico doutrinas, legislação e artigos científicos que abordaram a temática. Quanto ao detalhamento dos procedimentos técnicos, utilizou-se a documentação, haja vista que se analisou as normas pertinentes ao tema, valendo-se ainda do método dedutivo, partindo-se de premissas gerais para se chegar a conclusão da ausência de efetividade na aplicação da legislação agrária.

REVISÃO DE LITERATURA

Legislações que fundamentaram reforma agrária ao longo do tempo

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reforma agrária tem em sua essência a busca por uma melhor redistribuição de terras, a fim de evitar a concentração dos imóveis rurais em apenas parte da sociedade, adotando como principal premissa o combate à concentração de terras herdada da colonização portuguesa (Figueiredo, 2019).

Neste sentido, a contrário sensu, a reforma agrária apresenta um conceito mais amplo que o disseminado através das políticas de assentamentos, as quais se propagaram no final dos anos noventa, perpetuando até os dias atuais, se tornando um movimento social e político, o qual será abordado adiante.

Tendo como base esta premissa, o conceito legislativo da presente reforma, foi positivado em 1964 com a promulgação do Estatuto da Terra durante o período do estado novo, o qual prevê, em seu artigo 1º, §1º, como reforma agrária, o conjunto de medidas que visem democratizar o acesso à terra através de alterações no regime de posse das propriedades privadas (Brasil, 1964).

Durante o período da ditadura militar, pouco se discutiu em relação à redemocratização das terras e sobre a divisão igualitária das grandes propriedades. Inicialmente, o governo militar, vigente a época, objetivava a colonização da Amazônia atribuindo ao INCRA a organização dos trabalhadores rurais nas terras que margeavam as rodovias as quais eram construídas na região amazônica, a fim de iniciar a redistribuição de terras objetivada pelo Estatuto da Terra, o que, de fato, foi feito (Penna, 2019).

Após a transição para o regime presidencialista no Brasil, os movimentos progressistas retomaram forças e a redistribuição de terras se tornou pauta novamente no contexto fundiário brasileiro. Sendo assim, logo após a retomada da democracia no Brasil, ainda no governo de José Sarney, em 1985, foi elaborado o I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) com o ambicioso objetivo de assentar 1,4 milhões de famílias (Monteiro, 2017).

Cronologicamente, após 3 anos, a reforma agrária ganha status constitucional em 1988 com a promulgação da constituição cidadã, a qual dedicou o capítulo III somente para a política agrícola e fundiária. Neste capítulo, a Carta Magna atribui à União, a competência para realizar as desapropriações, bem como, recepciona conceitos e definições anteriormente abordadas pela Lei nº 4.504, (Estatuto da Terra), como exemplo, a definição dos imóveis que não cumprem a sua função social, garantindo aos proprietários a prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.

Para Costa (2014), reforma agrária significa uma verdadeira redistribuição da terra e não apenas uma alteração da estrutura fundiária, e do modo pelo qual a propriedade da terra rural se distribui no espaço. Assim, configura-se também como uma mudança na estrutura de posse e uso da terra por intermédio de uma modificação substancial no seu regime. Sob essa perspectiva, o advento de uma nova noção de propriedade, deve ser caracterizado como um mecanismo de melhoria social, não só para os que nela trabalham, mas também para toda a sociedade.

Deste modo, a presente reforma quando analisada sob o aspecto legislativo, tem como principal finalidade a redistribuição das terras de forma menos desigual para com os pequenos agricultores, atendendo principalmente às necessidades da agricultura de subsistência familiar, através da desapropriação das terras consideradas improdutivas, as quais não atendem à sua função social, contribuindo além do quesito social, para o desenvolvimento agrário no Brasil.

Conforme estabelece o artigo 184 da Constituição Federal de 1988, compete à União a implementação da reforma agrária, bem como realizar as desapropriações dos imóveis rurais os quais não cumprem sua função social. Para tanto, o diploma normativo condiciona o direito real de propriedade ao cumprimento da função social estabelecida como fonte legitimadora para o exercício de tal direito (DELGADO, 2005).

Tais requisitos são enumerados nos incisos redacionados junto ao artigo 186 da Constituição Federal, classificados como de ordem econômica, ambiental e social, vejamos:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Sendo assim, observa-se que estes requisitos são cumulativos exigindo -se o cumprimento de todos eles, sob pena de desapropriação do imóvel rural, os quais objetivam atender aspectos econômicos aliados ao desenvolvimento social como é possível observar o inciso III do referido diploma legal (Oliveira, 2010).

Deste modo, atualmente as atribuições da reforma agrária estão sob encargo do Instituto Nacional da Reforma Agrária (INCRA), autarquia vinculada ao ministério do desenvolvimento agrário, criada especificamente para essa finalidade. Neste sentido, a União, através do INCRA, é legalmente incumbida de iniciar o processo desapropriatório quando o imóvel não atende a referida função. Em que pese a atual formação desta entidade, é imperioso aferir que a instituição do mencionado órgão decorreu de um longo processo evolutivo iniciado ainda durante a ditadura militar (Brasil, 1988).

Neste sentido, no decorrer do período ditatorial, as atribuições do planejamento e aplicação da reforma agrária eram descentralizadas em dois órgãos instituídos pelos artigos 16, parágrafo único, e art. 74 do Estatuto da Terra (1964), sendo eles o (IBRA) Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e o (Inda) Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário que visava o desenvolvimento agrário por meio da colonização rural (Penna, 2019).

O primeiro era responsável por promover a reforma agrária à época e, ao último, incumbia-se o setor de colonização e extensão rural. Em razão disso, o INCRA foi criado durante a ditadura militar no Brasil, em 1970 pelo Decreto – Lei nº 1.110/1970, com o intuito de centralizar as atribuições anteriormente distribuídas, além da aplicação administrativa do (PNRA), resultando na extinção dos órgãos supracitados (Penna, 2019).

Após a transição para o governo democrático, a autarquia passa a ganhar uma nova atribuição, fixada durante o governo de José Sarney (1985 – 1990), com a aprovação do I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) em 1985, o qual atribuiu à autarquia a execução do referido plano, ora vigente.

Atualmente, o Incra está implantado em todo o território nacional, contando com 29 superintendências regionais e 49 unidades avançadas, concentrando a maior parte de suas superintendências no estado do Pará (INCRA, 2023).

Nesse viés, depreende-se que o desenvolvimento da referida reforma, decorre de um longo processo histórico, evidenciado pelas legislações supramencionadas, as quais resultaram na centralização das atribuições da Reforma Agrária em torno do INCRA, além da aprovação do (PNRA) em 1985.

Entraves da União quando da efetivação da Reforma Agrária

Em que pese a vaga e extensa legislação pertinente à reforma agrária, observa-se uma larga ineficiência quando da aplicação do instituto na política agrária brasileira. Atualmente, o que se tem é o desenvolvimento de uma política de assentamentos, a fim de conter e negociar, junto aos movimentos sociais ascendentes que lutam pela redemocratização fundiária.

Inicialmente, cumpre destacar que o INCRA é a autarquia legalmente incumbida para a implantação da reforma agrária brasileira, e para esta efetivação, dispõe de várias ações como: um processo seletivo dos beneficiários, um sistema de cadastro dos

beneficiários e a homologação das famílias e, como fase final, a titularização definitiva (Figueiredo, 2019).

Ocorre que, durante o processo de seleção e cadastro encontram-se o foco da ineficiência das políticas dos assentamentos, bem como, se torna um entrave à titularização definitiva das terras desapropriadas, objetos da problemática.

Corroborando com a afirmação acima, um levantamento apresentado pelo INCRA à casa civil em 2017, contabilizou 686 mil indícios de irregularidade na execução do (PRNA), dentre eles, cerca de 19 mil beneficiários eram proprietários de bens de alto valor, logicamente todos fora do contexto de hipossuficiência, o qual a presente reforma, busca atenuar (INCRA, 2017).

Além disso, o estudo também revelou que o alarmante número de 61.966 mil beneficiários, os quais eram empresários do ramo comercial ou industrial, dados estes, que indicam a problemática do sistema, pois a premissa dos assentamentos baseia-se principalmente na viabilidade econômica, posto que, as políticas dos assentamentos reconhecem a agricultura familiar como fato gerador de renda. Deste modo, empresários com alto poder aquisitivo e não são os beneficiários principais do plano de reforma agrária (Figueiredo, 2019).

Por fim, o estudo apresentado mostra que, em 2016, 85% das famílias assentadas não possuíam o título da terra, revelando o principal entrave da União, pois em que pese a posse da terra, o processo de titularização se torna muito burocrático e ineficiente acarretando em dificuldades até mesmo na obtenção de crédito rural (INCRA, 2017).

Neste sentido, no que tange aos beneficiários, o art. 25 do Estatuto da Terra dispõe, acerca da distribuição de terras, e estabelece a ordem de preferência, bem como as limitações para ser sujeito de direito da reforma agrária. A esse respeito, Hilgert (2023) aduz que, ao passo que o governo almejava a desburocratização da regularização fundiária, o processo de seleção para atender os requisitos estabelecidos pela legislação se complexificou, de modo que o alto número de irregularidades impede que o beneficiário alcance tal direito.

Outrossim, Delgado (2005), nomeia como relaxamento o fato de as políticas fundiárias não serem aplicadas conforme o disposto (PNRA) quando da sua implementação, tendo em vista que o número de famílias assentadas pelo propósito de democratização do acesso à terra, ficou abaixo do ambicioso objetivo desejado no momento da aprovação do referido plano.

Sendo assim, diante dos dados expostos, é possível concluir que os critérios adotados para delimitar as famílias que serão assentadas, são falhos tornando nítida a grande participação de indivíduos originários das cidades. Em razão disso, os pequenos agricultores se confundem com trabalhadores urbanos os quais utilizam a referida reforma, como forma de aumentar o patrimônio, tornando este, o principal entrave enfrentado pela União, ao implantar a reforma agrária, tendo em vista as fraudes nos processos seletivos e de cadastro.

Logo, infere-se que a complexidade atrelada ao processo, bem como a falta de recursos, surge como óbice à consumação do acesso aos ideais da reforma agrária no contexto hodierno do país. Dessa forma, configurando-se como o histórico de negação ao direito a terra à sociedade empobrecida, haja vista a relação arbitrária do poder estatal que concentra o direito à propriedade nas mãos daqueles que detém maior poder aquisitivo, conforme exposto por Sousa e Outeiro (2024).

Portanto, resta concluir que o foco da ineficiência estatal reside no burocrático processo para cadastro e titularização das famílias assentadas. Corroborando com essa problemática, as fraudes decorrentes das falhas nos critérios de avaliação dos beneficiários, permitem que indivíduos que não preenchem os critérios objetivos, sejam identificados como beneficiários da reforma agrária, revelando o entrave da União quando da efetivação da reforma agrária.

Atuação do Movimento Sem Terra (MST) junto ao Estado

As lutas pela redemocratização das terras iniciaram-se por volta de 1950, quando foram interrompidas pelo golpe militar de 1964. Durante o período ditatorial, os movimentos apoiadores da reforma agrária perderam espaço diante do regime autoritário. Em razão disso, após a instauração do presidencialismo em 1985, os manifestantes voltaram a ganhar forças e neste contexto surgiram os movimentos sociais como o movimento sem terra (MST), objeto do presente estudo.

O movimento dos trabalhadores sem terra se intensificou na década de 1980, momento em que a concentração fundiária no Brasil ainda era marcante. Neste período pequenos agricultores foram expulsos de suas propriedades rurais intensificando o contingente de trabalhadores rurais sem-terra gerando, por sua vez, a ascensão dos movimentos sociais pró-reforma agrária (Penna, 2015).

Além disso, um marco histórico ocorrido em 1996, contribuiu para o crescimento exponencial do MST. Este acontecimento ficou conhecido como massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em uma rodovia no município de Eldorado dos Carajás, no estado do Pará, a tragédia resultou em 19 manifestantes executados pela polícia estadual. O evento teve repercussão internacional e intensificou ainda mais a pressão das mobilizações sociais no estado para implementação da reforma agrária, forçando o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995–2002) a promover uma massiva desapropriação além da criação de assentamentos (Penna, 2015).

Surgia aí a intensificação das políticas dos assentamentos como medida urgente adotada pelo governo FHC em razão da ascensão do (MST), resultando no maior número de famílias assentadas desde o início da reforma agrária, sendo um total de 240.819 (duzentas e quarenta mil e oitocentos e dezenove) famílias assentadas no período compreendido entre 1995 à 1998, totalizando 118.221 (cento e dezoito mil e duzentas e vinte e uma) famílias a mais que o período de governo de Jose Sarney entre 1985 e 1989 (Fernandes, 2012).

Esses dados evidenciam que a atuação do (MST) é crucial para efetivação da redistribuição de terras, uma vez que atuam por meio da ocupação de terras resultando no efetivo assentamento das famílias camponesas, visto que, conforme Fernandes (2008) tal reforma, não é somente uma ação do estado.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) tem em sua essência as lutas travadas para a redução das desigualdades sociais e econômicas para democratizar o acesso à propriedade no âmbito rural brasileiro. Do seu advento ao longo dos 40 (quarenta) anos de sua existência, avançou e regrediu na luta pela igualdade. Nessa conjectura, suas premissas vislumbraram não somente a distribuição de terras, mas também novas formas de organização social para garantir aos agricultores familiares assentados no campo a qualidade de vida e de renda.

Portanto, conclui-se que a vacância da União na efetivação da reforma agrária, reforça o surgimento dos movimentos sociais apoiadores da redemocratização de terras.

Essa ascensão revela a importância da atuação conjunta do MST, junto ao INCRA para o assentamento das famílias beneficiárias do projeto, tendo em vista que a reforma agrária se torna inviável quando executada somente pelo estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho permitiu constatar, com muita clareza a temática reforma agrária em sua essência teórico-legislativa, além disso, cumpre destacar a importância do cotejo do instituto junto à legislação que a fundamenta, tornando possível evidenciar toda a evolução legislativa a qual perpassa, além dos anos, e formas de governo distintas.

Neste ponto, a construção normativa, iniciada com o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), norma primitiva no quesito reforma agrária, consagra um ideal de justiça fundiária o qual foi posteriormente positivado pela lei maior brasileira (Constituição Federal de 1988). Diante de todo o trabalho de pesquisa, conclui-se que a referida reforma legal, tem como pilares, o cumprimento da função social da propriedade, evidenciando que o direito real somente pode ser exercido quando cotejado com a sua função social.

Além disso, o objetivo de justiça social, por sua vez, aplicado aos pequenos agricultores, busca desfazer a concentração fundiária no Brasil, a qual é originária da colonização portuguesa, além da promoção de uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano. Entretanto, o normativo que baseia tal instituto é falho, quando da sua efetivação, tornando o projeto sem eficácia, pois o que se tem são apenas políticas de assentamentos os quais fogem do controle do poder estatal, permitindo brechas para que indivíduos não enquadrados como beneficiários tenham acesso à posse das terras desapropriadas, revelando a existência de um Estado ausente na execução de uma de suas mais relevantes políticas públicas.

Deste modo, resta conclusivo que o INCRA, autarquia incumbida da operacionalização do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ganhou nova atribuição em 1988, com a promulgação da constituição cidadã, a fim de centralizar todas as competências que envolvam o tema em questão. Entretanto é possível constatar que essa problemática, da não efetividade, decorre de uma união de fatores históricos decorrentes ainda do regime militar de 1964.

Os dados acima debatidos apontam para uma realidade alarmante: milhares de assentados sem títulos definitivos, famílias excluídas por irregularidades nos cadastros, ausência de infraestrutura básica nos assentamentos e burocracia excessiva nos trâmites administrativos. Além disso, a pesquisa demonstrou que a morosidade e as distorções no sistema de assentamentos têm comprometido seriamente os objetivos sociais e produtivos da política fundiária.

Os pequenos agricultores, bem como famílias vulneráveis, que deveriam ser os principais destinatários da reforma, têm sido preteridas, enquanto indivíduos economicamente favorecidos são erroneamente contemplados, como comprovam os relatórios oficiais do próprio INCRA. Além disso, ausência de transparência e controle eficaz, fragiliza a credibilidade institucional e gera as revoltas dos movimentos apoiadores da reforma agrária.

Como resultado disso, foi possível apurar que é justamente nesse vácuo deixado pelo Estado, que emergem os movimentos sociais do campo, especialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), principal movimento para redistribuição de terras. Na qual, não limita a ações contestatórias, mas também se consolida como um agente político-organizacional de relevante papel na mediação da reforma agrária brasileira, sendo um dos principais responsáveis pelo seu avanço.

Deste modo, sua atuação é operacionalizada de modo a articular e organizar os assentamentos, além de promover educação no campo, incentivar cooperativas agrícolas, construir centros de formação e atuar em diversas frentes da agroecologia e da economia solidária. A sua presença é uma resposta prática à inércia institucional, revelando que a luta pela terra no Brasil, ultrapassa os limites jurídicos e alcança um valor social através dos movimentos.

No entanto, a convivência entre Estado e mobilizações sociais ainda se dá em terreno ambíguo. Se por um lado há reconhecimento tácito da contribuição desses movimentos, para a implementação da reforma, por outro, a criminalização de suas ações e a retórica que os associa à desordem social, impedem uma interlocução institucional madura e construtiva. Assim, a reforma agrária não pode ser vista como privilégio ou concessão, mas como política de justiça social que atende a um preceito constitucional e a uma dívida histórica com as populações do campo.

Assim, diante do exposto, é possível concluir que a efetividade da presente reforma, exige a reformulação do modelo atual. A política fundiária brasileira necessita de uma reforma a qual inclui o aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização dos processos de desapropriação, seleção e titularização, além do reconhecimento dos movimentos sociais como “*longa manus*” legítimos em sua efetivação.

Finalmente, conclui-se que a reforma agrária é um instituto que perpassou anos, gerações e formas de governo, tendo como seu objetivo a política de igualdade social dos pequenos agricultores. Porém, atualmente encontra-se sem aplicação prática em decorrência da falta de atuação da União, através do INCRA. Por isso, os movimentos sociais apoiadores da reforma, ganham cada vez mais forças para lutar pela distribuição de terras. Além de serem peças importante no pouco que se tem da aplicação da reforma agrária.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01 de jan. 2025.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.110**, de 9 de julho de 1970. Cria o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), extingue o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e o Grupo Executivo da Reforma Agrária e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jul. de 1970. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1110.htm> Acesso em: 25 de jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 4.504**, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 nov. 1964. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Acesso em: 26 de mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.629**, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 25 fev. de 1993. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8629.htm. Acesso em: 27 de mar. 2025.

CONTIN, Elísio. Reforma Agrária: PNRA-Realidade ou Utopia?. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 23, n. 4, p. 503-514, 2019. Disponível em: <<https://app.periodikos.com.br/journal/resr/article/5d99d6ff0e8825ec7a8e47b5>>. Acesso em: 11 mar. de 2025.

COSTA, Rosalina Moitta Pinto da. **O direito fundamental à reforma agrária e seus instrumentos de concretização**. Núria Fabris. Porto Alegre: Ed., 2014.

DE OLIVEIRA, Álvaro Borges; RIBEIRO, Tatiana Zanghelini. **A função social da propriedade rural**. **Revista do Mestrado em Direito da UCB**, [S.l.], n. 2, 2010. Disponível em: <<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/view/2540>>. Acesso em 04 maio. de 2025.

DE SOUSA, Adriana Silva; DE OUTEIRO, Gabriel Moraes. A redistribuição de terras para a agricultura familiar mediante as perspectivas de um direito social garantido. Ambiente: **Gestão e Desenvolvimento**, [S.l.], n.3, 2024. Disponível em: <<https://periodicos.uerr.edu.br/index.php/ambiente/article/view/1395>>. Acesso em: 1 maio. 2025.

DE SOUZA, Andre Luiz; LAZZARETTI, Miguel Ângelo. A TRAJETÓRIA DO MST: conquistas, desafios e a integração aos mercados institucionais. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, [S.l.], n. 2, 2024. Disponível em: <<https://journalppc.com/RPPC/article/view/1113>>. Acesso em: 01 de maio. de 2025.

DELGADO, Guilherme C. **A questão agrária no Brasil. Questão social e políticas sociais no Brasil contemporâneo**. Brasília: IPEA, p. 51-90, 2005. Disponível em: <https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/Cap_2-10.pdf>. Acesso em: 01 mai. de 2025.

FERNANDES, Bernardo Mançano. **DATALUTA – Banco de dados da luta pela terra**. Revista NERA, [S. l.], n. 3, 2012. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/1481>. Acesso em: 1 maio 2025.

FERNANDES, Bernardo Mançano. O MST e as reformas agrárias do Brasil. **Revista OSAL**, v. 9, 2008. Disponível em: <<https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal24/04mancano.pdf>>. Acesso em 01 de maio. de 2025.

FIGUEREDO, Cleria. **A política de assentamento rurais executada pelo INCRA: os gargalos na implantação e acompanhamento dos projetos de assentamento**. 2019. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.

II PLANO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA Paz, **Produção e Qualidade de Vida no Meio Rural**. www. Dhnet. org. br, 2023. Disponível em <https://www.dhnet.org.br/dados/pp/a_pdfdht/plano_nac_reforma_agraria_2.pdf>. Acesso em: 13 mar. de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). **O Incra**. [S. l.], 28 jan. 2020. Atualizado em: 15 abr. 2025. Disponível em:

<https://www.gov.br/incra/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/o-incra>. Acesso em: 11 mar. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). **Balanco 2017**. Brasília: Incra 2017. Disponível em: <<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/downloads/apresentacao-balanco-2017-incra-e-sead-final.pdf>>. Acesso em: 25 abr. de 2025.

MONTEIRO, Jackson Rayron; DA CUNHA FILHO, Miguel Henrique. **A reforma agrária no brasil: aspectos históricos sobre a conduta do Estado Brasileiro na política agrária**. Sustentabilidade, Políticas Públicas e Interdisciplinaridade no Semiárido, p. 67. Disponível em: <https://www.uern.br/controledepaginas/SEDER/arquivos/4281ebook_vi_seder_final.pdf#page=209>. Acesso em: 25 abr. de 2025.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). **MST invade ou ocupa? Entenda como acontece a luta pela terra no Brasil**. [S. l.], 26 ago. 2022. Disponível em: <https://mst.org.br/2022/08/26/mstinvade-ou-ocupaca-entenda-como-o-acontece-a-luta-tua-em-terras-improdutivas/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

PENNA, Camila. A relação de parceria entre o INCRA e os movimentos sociais no processo de implementação das políticas de reforma agrária. **Lua Nova: Revista De Cultura E Política**, [S.l.], v. 17, n. 1, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-6445057-085/95>>. Acesso em: 26 de abr. de 2025.

PENNA, Camila. Gênese da relação de parceria entre Incra e movimentos sociais como modelo para implementação de políticas de reforma agrária. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, [S.l.], 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ln/a/gDML5B4BSKYqNCp8r3396Gx/>>. Acesso em: 26 abr. de 2025.

PENNA, Camila. **Conexões e Controvérsias no INCRA e Marabá: O Estado como um ator heterogêneo**. Garamond, [S.l.], 2019. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=triXDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=pt-BR&source=gbs_pub_info_r#v=onepage&q&f=false>. Acesso em 01 maio. de 2025.